

є управління розвитком кадрового потенціалу вищих навчальних закладів. Кадровий потенціал є найважливішим ресурсом для досягнення успіху в освітньому процесі та значущий компонент стратегічного планування діяльності всього вишу. Регулярна оцінка кадрового потенціалу дозволяє ВНЗ визначити існуючі навички та якості співробітників, а також виявити проблемні галузі та можливості для їх розвитку. На основі цієї оцінки можна розробити плани підвищення кваліфікації, які допоможуть покращити знання та навички співробітників, а також підвищити їхню мотивацію та лояльність до політики вузу.

Ключові слова: штучний інтелект, освітній простір, кадровий потенціал, автоматизоване оцінювання.

Taranenko Valeria, Morgunova Nadiia. Promising directions of artificial intelligence application in the sphere of personnel management at ukrainian higher education institutions.

Technological progress associated with the widespread introduction of artificial intelligence into all spheres of human life is characterized by the combination of digital and physical worlds, and such a concept opens up new horizons for the automation and optimization of educational processes. One of the main consequences of the AI advanced development for social realm is the transformation of the employee's role. Traditional methods of work may lose their relevance, while new technologies related to automation, the use of AI and robotization are becoming increasingly significant.

In the field of higher education, one of the promising areas of using artificial intelligence is the development of human resources management at higher educational institutions. Human resources are the most important ones in education for achieving success in the teaching/ learning process as well as a significant component in the strategic planning of the activities at the entire higher education institution. Regular assessment of human resources allows universities to identify existing skills and qualities of employees, therefore identifying problem areas and opportunities for their growth. Based on this assessment, it is possible to develop advanced training plans that will help improve the knowledge and skills of employees, together with the increase in their motivation and loyalty to the university's policy.

Keywords: artificial intelligence, educational space, human resources, automated assessment.

Д. І. Ткаченко

**НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ
СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ**

Сучасні процеси глобалізації та інтеграції, що відбуваються в усіх сферах життя суспільства, не минули й систему вищої освіти. Інтернаціоналізація стала одним із ключових трендів розвитку університетів в усьому світі. Вона передбачає не лише активізацію міжнародної співпраці, академічної мобільності студентів і викладачів, а й трансформацію самого освітнього процесу, наповнення його міжкультурним змістом [1]. Успішна реалізація завдань інтернаціоналізації вищої школи вимагає від науково-педагогічних працівників готовності працювати в умовах культурного різноманіття, ефективно взаємодіяти зі здобувачами освіти з різних країн та етнічних груп. Відтак, розвиток міжкультурної компетентності викладачів набуває особливої актуальності та практичної значущості.

Поняття міжкультурної компетентності активно розробляється в сучасному науковому дискурсі. Узагальнюючи різні підходи, можна визначити її як інтегративну якість особистості, що забезпечує здатність ефективно здійснювати професійну комунікацію та взаємодію в ситуаціях міжкультурних контактів на основі певних знань, умінь, навичок та особистісних установок [2; 3]. Дослідники виділяють такі ключові компоненти міжкультурної компетентності:

- когнітивний (знання про особливості різних культур, ментальність їхніх представників, традиції, цінності, моделі поведінки тощо);

- комунікативно-поведінковий (вміння адекватно інтерпретувати інформацію з урахуванням культурного контексту, долати міжкультурні бар'єри та конфлікти, знаходити ефективні стратегії взаємодії);

- мотиваційно-ціннісний (неупереджене ставлення до культурних відмінностей, повага та толерантність, прагнення до взаєморозуміння) [4; 5]. Формування цих аспектів міжкультурної компетентності у викладачів стає нагальною потребою та умовою їх успішної самореалізації в професії.

Інтернаціоналізація вищої школи змінює культурний ландшафт університетського середовища. Сьогодні звичною практикою є навчання в одній академічній групі студентів із різних країн, носіїв відмінних традицій, цінностей, моделей поведінки та способів навчальної діяльності. Це створює низку викликів для викладачів, які мають організувати освітній процес, урахуовуючи таке культурне різноманіття.

По-перше, це вимагає перегляду змісту навчання, введення до програм дисциплін міжкультурної проблематики, яка б формувала у студентів глобальне мислення та навички крос-культурної взаємодії як невід'ємну складову їхньої професійної підготовки [6]. Але для цього самі викладачі повинні мати необхідні знання в галузі теорії міжкультурної комунікації, соціології культури, крос-культурної психології тощо, розуміти специфіку педагогічних стратегій і методів роботи в полікультурній аудиторії.

По-друге, робота в інтернаціоналізованому освітньому просторі вимагає гнучких комунікативних навичок, здатності вибудовувати ефективні стратегії спілкування зі студентами, що є представниками різних культур. Викладачі мають усвідомлювати та долати такі міжкультурні бар'єри, як мовний (недостатній рівень володіння іноземною мовою викладання), ціннісний (розбіжності в освітніх цінностях, очікуваннях щодо ролей педагога і студента), академічний (відмінності в стилях викладання і навчання, системах оцінювання) та інші [7; 8].

По-третє, ключового значення набуває особистісна готовність викладача до міжкультурної взаємодії, що передбачає неупереджене ставлення, відкритість та повагу до культурного різноманіття. Толерантність, емпатія, гнучкість мислення стають необхідними якостями викладача, що працює в мультикультурній аудиторії [9; 10].

Проте не всі викладачі однаковою мірою підготовлені до вирішення цих завдань. Проведені дослідження виявляють недостатній рівень сформованості міжкультурної компетентності у значної частини педагогів [11]. Це актуалізує необхідність модернізації системи професійного розвитку викладачів з метою подолання наявних прогалин.

Серед пріоритетних напрямів удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації викладачів в аспекті розвитку міжкультурної компетентності можна виділити такі:

- введення до програм підвищення кваліфікації дисциплін, спрямованих на формування знань про культурне різноманіття, особливості міжкультурної комунікації в освітньому процесі, стратегії ефективної взаємодії в полікультурних групах тощо;

- організація міжнародних академічних обмінів, стажувань викладачів у зарубіжних університетах для розширення досвіду крос-культурних контактів, знайомства з кращими практиками викладання в умовах інтернаціоналізації;

- створення можливостей для неформального міжкультурного навчання викладачів через участь у міжнародних проєктах, літніх школах, тренінгах, воркшопах з проблем полікультурної освіти;

- розробка діагностичного інструментарію для виявлення рівня міжкультурної компетентності викладачів, моніторингу та оцінки ефективності навчальних програм, спрямованих на її розвиток.

Таким чином, міжкультурна компетентність стає невід'ємним компонентом професіоналізму сучасного викладача, що працює в умовах інтернаціоналізації освіти. Вона забезпечує здатність ефективної педагогічної діяльності в полікультурному середовищі на основі знань, комунікативних умінь та особистісних якостей, що дозволяють долати міжкультурні бар'єри та налагоджувати продуктивну взаємодію між представниками різних культур.

Розвиток міжкультурної компетентності викладачів потребує певних зусиль з боку університетів та модернізації системи професійної підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Актуальними стають такі форми, як академічна мобільність, участь у міжнародних освітніх проєктах, тренінги та семінари з крос-культурної проблематики.

Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка моделі розвитку міжкультурної компетентності викладачів з урахуванням специфіки різних закладів вищої освіти та предметних галузей, обґрунтування умов її реалізації в системі освіти.

Список бібліографічних посилань

1. Закон України «Про освіту». (2017). URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення: 05.01.2025).
2. Дубасенюк, О. А. (2015). Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя. Формування естетичної компетентності особистості засобами народознавства: зб. наук. праць молодих дослідників. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, с. 10–16.
3. Корчевський, Д. (2013). Парадигмальний підхід до інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців комп'ютерного профілю. Проблеми підготовки сучасного вчителя. № 8(2). с. 60–67.
4. Кириєнко, О. О. (2022). Формування інноваційної компетентності педагогів: ретроспективний огляд. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. № 2. с. 217–225. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2022_2_27 (дата звернення: 05.01.2025).
5. Пригодій, М.А. (2022). Технологія створення цифрового портфоліо здобувачів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти: методичні рекомендації. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733746> (дата звернення: 05.01.2025).
6. Ковальчук, О. С. (2015). Професійний розвиток педагогічних лідерів в умовах автономії шкіл: досвід країн Західної Європи. Професійна освіта: проблеми і перспективи. № 9. с. 101–109.
7. Курок, В., Коротич, А. (2024). Зміст та структура інноваційної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання. Наукові інновації та передові технології. № 6(34). с. 1243–1254. URL: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-6\(34\)-1243-1254](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-6(34)-1243-1254) (дата звернення: 05.01.2025).
8. Радкевич, В. О. (2011). Інноваційні підходи до управління якістю професійно-технічної освіти. Професійна освіта: проблеми і перспективи. № 2. С. 4–9. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/4367> (дата звернення: 05.01.2025).
9. Іщенко, Т. Д., Хоменко, М. П., Ляска, О. П. (2018). Реформування освіти. Роздуми, підсумки та пропозиції. Професійно-прикладні дидактики. № 5 с. 44–51.
10. Огієнко, О. І. (2013). Формування готовності до інноваційної діяльності як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 7. с. 154–162. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2013_7_21 (дата звернення: 05.01.2025).
11. Радкевич, В. О. (ред.) (2022). Модернізація освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти в контексті глобальних і національних викликів: матеріали V Всеукраїнського науково-практичного семінару (31 жовтня 2022 р.). Інноваційна професійна освіта. № 5(6).

References

1. Law of Ukraine “On Education” (2017). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (accessed January 05, 2025).
2. Dubaseniuk, O. A. (2015). Competence-based approach in teacher training. Formation of aesthetic competence of the personality by means of ethnography: a collection of scientific works of young researchers. Zhytomyr: Zhytomyr State University, pp. 10–16.

3. Korchevskiy, D. (2013). Paradigmatic approach to the integration of the content of professional training of future computer specialists. *Problems of training of the modern teacher*. № 8(2). с. 60–67.
4. Kiriienko, O. O. (2022). Formation of innovative competence of teachers: a retrospective review. *Bulletin of Hlukhiv Oleksandr Dovzhenko National Pedagogical University. Pedagogical sciences*. № 2. с. 217–225. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2022_2_27 (accessed 05.01.2025).
5. Prigodiy, M.A. (2022). Technology of creating a digital portfolio of applicants for professional (vocational) and professional higher education: methodological recommendations. Kyiv: Institute of Vocational Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733746> (accessed 05.01.2025).
6. Kovalchuk, O. S. (2015). Professional development of pedagogical leaders in the conditions of school autonomy: the experience of Western Europe. *Professional education: problems and prospects*. № 9. с. 101–109.
7. Kurok, V., Korotych, A. (2024). Content and structure of innovative competence of future vocational teachers. *Scientific innovations and advanced technologies*. № 6(34). с. 1243–1254. URL: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-6\(34\)-1243-1254](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-6(34)-1243-1254) (accessed 05.01.2025).
8. Radkevych, V. O. (2011). Innovative approaches to quality management of vocational education. *Professional education: problems and prospects*. № 2. с. 4–9. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/4367> (accessed 05.01.2025).
9. Ishchenko, T. D., Khomenko, M. P., Lyaska, O. P. (2018). Reforming education. Reflections, results and suggestions. *Professional and applied didactics*. № 5. с. 44–51.
10. Ogienko, O. I. (2013). Formation of readiness for innovative activity as an important component of future teacher's professional training. *Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies*. № 7. с. 154–162. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2013_7_21 (accessed 05.01.2025).
11. Radkevych, V. O. (ed.) (2022). Modernization of educational programs for the training of higher education applicants in the context of global and national challenges: materials of the V All-Ukrainian scientific and practical seminar (October 31, 2022). *Innovative professional education*. № 5(6).

Ткаченко Денис Ігорович. Необхідність розвитку міжкультурної компетентності викладачів в умовах інтернаціоналізації сучасної вищої освіти.

У статті розглядається проблема формування міжкультурної компетентності викладачів вищої школи в контексті інтернаціоналізації освіти як одного із ключових трендів розвитку університетів. Проаналізовано сутність поняття міжкультурної компетентності, її складових та ключових компонентів (когнітивного, комунікативно-поведінкового, мотиваційно-ціннісного).

Актуалізовано необхідність спрямування освітнього процесу на перегляд змісту навчання, введення до програм навчальних дисциплін міжкультурної проблематики; на розвиток гнучких комунікативних навичок, здатності вибудовувати ефективні стратегії педагогічного спілкування в полікультурному освітньому середовищі; на виявлення особистісної готовності викладача до міжкультурної взаємодії,

Обґрунтовано необхідність цілеспрямованого розвитку крос-культурних навичок педагогів як важливої умови їхньої успішної професійної діяльності в полікультурному освітньому середовищі. Запропоновано шляхи вдосконалення системи підвищення кваліфікації викладачів з метою посилення їхньої міжкультурної компетентності (академічна мобільність, участь у міжнародних освітніх проектах, тренінги та семінари з крос-культурної проблематики тощо).

Ключові слова: міжкультурна компетентність, інтернаціоналізація вищої освіти, професійний розвиток викладачів, полікультурне освітнє середовище.

Tkachenko Denys. The Need to develop intercultural competence of teachers in the context of internationalization of modern higher education.

The article deals with the problem of forming intercultural competence of higher education teachers in the context of internationalization of education as one of the key trends in the development of universities.

The essence of the concept of intercultural competence, its components and key components (cognitive, communicative and behavioral, motivational and value) is analyzed.

The necessity of directing the educational process to revise the content of education, introduce intercultural issues into the programs of academic disciplines; to develop flexible communication skills, the ability to build effective strategies of pedagogical communication in a multicultural educational environment; to identify the personal readiness of the teacher for intercultural interaction is actualized,

The necessity of purposeful development of cross-cultural skills of teachers as an important condition for their successful professional activity in a multicultural educational environment is substantiated. Ways to improve the system of in-service training of teachers in order to strengthen their intercultural competence (academic mobility, participation in international educational projects, trainings and seminars on cross-cultural issues, etc.)

Key words: intercultural competence, internationalization of higher education, professional development of teachers, multicultural educational environment.

Роман Томашевський

ГРА В ПОЛЬСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРИ ХХІ СТОЛІТТЯ (між виграшем та програшем)

Польський освітній простір формувався з 1915 року. В його основі лежала польськомовна система освіти в Галичині, яка до 1914 р. також надавала освітні послуги польській молоді з інших поділених польських земель. Реорганізація та полонізація варшавських шкіл і університетів з середини 1915 р. визначила пізнішу форму шкільної системи у Другій Речі Посполитій. Точкою відліку й запозичень стала адаптація німецьких моделей, зокрема гумбольдтівської моделі вищої освіти [1]. Радість з приводу відновлення незалежності, а також ліберальні освітні правила, встановлені у 1919–1920 рр., дозволили прийти до суспільного консенсусу щодо освітньої політики держави. Лише реформа шкільної системи 1933 р. (так звана реформа Єнджеєвича), хоч і була дуже прагматичною, викликала суперечки, критику і навіть ознаки опору в академічній спільноті. Тодішні учасники соціальної суперечки щодо вигляду освіти (державна, педагогічна спільнота, наукове співтовариство та, незначним чином, батьки) почали гру. До 1939 р. гра не була завершена, і надалі відновилась у 1945 році. Її суть полягала у системному підході до польської освіти та протиставленні з освітньою політикою комуністів.

Відтак не вирішеними залишаються не тільки суперечності навколо освітньої ідеології (так зване державне виховання до 1939 р. чи комуністичні освітні утопії після 1948 р.), а й спроби привласнення освіти, обмеження академічних свобод та адміністративного втручання у незалежність професури. Ці ігри тривали безперервно до кінця повоєнної Польської Народної Республіки (1945–1989), при цьому відбувалось явне зростання значення комуністичної ідеології та з'явилися нові учасники гри. За цей період принаймні двічі намагались здійснити чистку або перевірку викладачів (1951, 1953 рр.), а також перевірити викладачів академічних університетів (1947, 1968 рр.) У довгостроковій перспективі ці інструменти виявилися неефективними в освітній політиці [3; 5]. Польський університет зберіг значну частину німецько-гумбольдтівської моделі, після 1981 р. виявився дієвим заміником антикомуністичної опозиції, а деякі вчителі середніх шкіл і майже всі викладачі університетів успішно дистанціювалися від комуністичних утопій [3; 8].

У грі з'явився новий гравець – польське Покоління '68. Це були представники покоління демографічного піднесення, які почали вступати до університетів у 1963 р. На той момент вони були відірвані від типової, раціональної інтелігенції та характеризувались «незграбним героїзмом» — захистом цінностей, політичних і системних домовленостей й культурних досягнень, прийнятих у 1956 р. (Польський жовтень '56). Вони однозначно заперечували